

АДАБИЁТИМИЗ УСТУНИ

(академик Иzzат Султон таваллудининг 115 йиллиги муносабати билан)

Р.Иброҳимова,
филология фанлари доктори

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201336>

Иzzат Султон “Ватанпарварлик ҳақида” (“Халқнинг юкини кўтармоқ керак, гар бу муяссар бўлмаса, касби ҳалол бирла яшамоқ керак...”)

Иzzат Султоннинг “Ватанпарварлик ҳақида” деб номланган нутқлари икки бетдан иборат, тугалланган вариант, машинка нусҳаси, А4 ҳажмдаги жуда сарғайиб кетган қоғозда қайд этилган. Домланинг фикрлари битилган бу матннинг машинка нусҳаси ва домлага тегишли айрим қўлёзмаларини домланинг ижод лабораториялари ва инновация ҳақида ёзиш ниятида сўраб олган эдим.

Иzzат Султонга хос бўлган одатларидан бири қайдми, мақолами, сценарийми...нима бўлишидан қатъий назар бирон ерга топширадиларми ёки архивларида турадимми, бундан қатъий назар матн сўнгида “сана” қўйиб, “имзо” чекар эдилар. Бу домлага хос юқори маданият, мен учун ибрат белгиси эди. Домла қўлёзмаларининг фақат оригинал нусҳасидагина эмас, ҳатто машинка нусҳасида ҳам сана билан имзо қўйилган.

Имзо ҳам инсон ҳақида маълум маълумот беришга қодир.

Иzzат Султоннинг имзолари ҳам гапирди. Имзолари домланинг табиатларига хос сифатларни, характерларини тавсифлайди, лекин бу – алоҳида мавзу. Бу мавзуни 16 асрдан бошлаб, графология соҳаси ўрганиб келади. Мен эса бу масалага тўхталмасдан, ҳатто имзолари ҳам жуда чиройли, сокин, бир текислиги билан домланинг характерларига хос босиқлик, масъулиятли инсон эканликларини билдиргани каби маълумот билан чекланаман. Шунга қарамай, баъзи ўринларда фикр қуйилиб келганда, уни йўқотиб қўймаслик учун шу қадар тез ёзилган дастхатларини ўқиш қийин бўлган ўринлар ҳам кўп. Бу каби ҳолларда домланинг қўлёзмалари анча қийинчилик билан ўқилади.

Иzzат Султонга тегишли айрим архив материалларида сана ва имзо қўйилмаганлари ҳам сақланган. Қўлёзмаларнинг машинка нусҳаси устидан қўлда таҳрир киритилган ўринлар кўп учрайди. Бу Иzzат домланинг иш машинкадан чиққанидан сўнг ҳам унинг устида ишлаганларининг тасдиғидир. Айрим қўлёзмаларда “сана” ва “имзо” чекилмагани мазкур материаллар устидаги ишнинг тугалланмагани билан изоҳланди. Яна материаллар устида

ишлаш, давом эттириш лозим бўлган ўринларда сана, қўл қўймас эдилар. Фикр келганда қоғозга тушириб кетаверганлар. Зарурат юзага келганда яна шу мавзуга қайтиб, давом эттириб, тугалланган тус олгандан сўнггина “сана” “имзо”лари билан тасдиқлаганлар.

Иzzат домла қўлёзмаларининг машинка нусхаларидан ҳам фақат домлага хос бўлган, уларнинг ижодлари билан боғлиқ жуда кўп нуқталарни илғаш мумкин. Қўлёзмаларнинг ҳаммаси домла томонидан қайта кўриб чиқилгани, қўлда киритган тузатишлардан кўриниб туради. Айрим мақола, қайдларининг тагида жараёнда туғилган фикрлар ёки киритилган таклифлар орасида маъқул топганларини қайд этганлар. Масалан, “Шоир ишқи” драматик ривоят деб белгилаган қайдларининг машинка нусхасини тагида “Таклиф: Миртемир ижодидан фойдаланиш керак” , – деб ёзганлар. Афтидан мулоқот, муҳокама жараёнида бошқа бир ижодкордан билдирилган таклифни мақул топганлари учун, эслатма сифатида матн сўнгида қайд этганлар.

Иzzат домланинг табиати, ижодий принциплари билан боғлиқ бу кузатишлар ҳам алоҳида мавзу. Мен эса кузатувларимнинг бош мавзуи этиб белгилаган Иzzат Султоннинг ватанпарварлик ҳақидаги фикрларига доир нуқталар устида тўхталмоқчиман.

Ватанпарварлик табиатан қонда бўлади, бу туйғу инсонда ё бор ёки йўқ бўлади. Уни сунъий равишда етиштириб бўлмайди.

Иzzат домлани ватанпарварлик мавзуига бағишланган қайдларини ўрганар эканман домла ватанпарварлик деганда нимани тушунганлар ва бу масалага айнан 90-йилларда махсус мурожаат этишларининг боиси нимада, бу масалани кўтаришларига нима сабаб бўлган деган саволлар устуворлик қилди.

Қўлёзмада сарлавҳадан сўнг Иzzат домла ватанпарварлик ҳақидаги фикрларини қаерда гапиришлари мумкинлигини: “Бу мавзу телевиденияда суҳбат вақтида айтиладиган гап”, - деб қайд этганлар.

Домла учун қайси гапни қаерда айтиш мумкин, қаерда айтиш мумкин эмаслиги муҳим эди ва бу ҳам қаттиқ назоратлари остида бўлган. Худди асарларнинг жанри каби, мавзу доираси: чиқиш, учрашув, илмий, маъруза майдонидан келиб чиқиб, фақат мавзу доирасини эмас, балки нутқларининг моҳиятини аудиторияга мослаб, уни етказиш услубини ҳам танлаганлар. Радио, телевидения, минбар, учрашувлар доирасига, аудиторияга илмий майдонга қараб мавзу танлаганлар. Ҳар бир айтган гапларига ўта масъулият билан ёндошганлар.

Муҳими, мен Иззат домла билан 40 йил бир институтда ишлаб бирон марта устоз битта маърузалари ё фикрларини бирон адабиёт майдони, учрашувлар ёки илмий даврада икки марта қайтарганларини эшитмаганман. Айнан шундай чизги ёзувчимиз Асқад Мухторда ҳам, навоийшунос Суйима Ғаниевада ҳам бор эди. Чиқишларда бир марта гапирган гаплари, билдирган фикрларини иккинчи марта, бошқа учрашув, чиқишларда қайтармас эдилар.

Иззат Султоннинг ватанпарварлик ҳақидаги фикрларини ўрганар эканман, бу хислатнинг қирралари кўплигига яна бир бор ишонч ҳосил қилдим. Зеро, ватанпарварлик фақат ватанга ҳиёнат қилмаслик ёки керагида ватан учун жанг майдонининг олдинги сафларида жон бериб жон олиш билан чекланмасдан, яна ўзига хос бир қатор вазифалари борлигини Иззат Султон ўзларининг 2 бетлик қўлёзмаларида жуда кенг, атрофлича, муҳими ихчам тушунтириб беришга муваффақ бўлганлар.

Олимнинг фикрича, “...ватанпарварликнинг биринчи аломати фидоийликдир, яъни ўз халқи манфаатларини тушуниб, халқ манфаати учун ўз ҳузур ва манфаатларидан кечиб, унга энг яхши хизмат қилиш йўлидан ихтиёрий равишда боришдир”.

Бир қарашда оддий гапга ўхшайди, лекин фидоийликни калбдан ҳис қилиш, амалда бўлиши билан **қизил** гап учун айтилган фидоийлик ўртасида катта фарқ бор. Боз устига, Иззат домла қайдларини бошида “бу мавзуда телевиденияда суҳбат пайтида айтиладиган гап” деб таъкидлаб ўтганлар. ТВ да кенг аудитория учун фикрларини тушунарли, соддароқ усулда тушунтириш усулини танлаганлар. Ва ТВ кўп миллионлик аудитория бўлгани учун ёзувчилик бурчидан келиб чиқиб, ватанпарварлик инсонни ажралмас қисми бўлиши кераклигини эслатиб туриш ўринли деб билганлар.

Иззат Султон халқимизнинг “ватанпарварлиги” мавзуси олимлар томонидан уларнинг асарларида қадимдан акс этганига доир фикрларини мисоллар билан тасдиқлаганлар.

Домланинг ёзишларича, “XIV аср файласуфи ва арбоби Баҳовуддин Нақшбанд ўз тариқати таълимотида ватанпарварликни “Сафар дар ватан” деган ибора билан ифода этади. Ҳар бир киши уз ватанини кезиши, унинг халқи ва табиатини яхши билиши, уни севиши керак” деган маълумотни беради.

Иззат Султон шу асрнинг ўзида яшаб ижод этган яна бир аллома – Абдуҳолик Ғиждувонийни ватанпарварлик ғояси халқ тақдири билан боғланган деган фикрни билдириб, уни Абдуҳолик Ғиждувонийдан иқтибос келтириб тасдиқлайдилар: “Халқнинг юкини кўтармоқ керак, гар бу муяссар бўлмаса,

касби ҳалол бирла яшамоқ керак....”Даст бакор ва дил баёр” хожагонлар тариқатида амри муқаррар турур”.

Ғиждувонийнинг мазкур “Халқнинг юкини кўтармоқ керак, гар бу муяссар бўлмаса, касби ҳалол бирла яшамоқ керак....” фикрини ҳар бир инсон ҳаётининг устувор шиори қилиб олиши керак деган ғояни вақти-вақти билан эслатиб туриш Иззат домла кўзлаган мақсаднинг фишкаси эди. Ғиждувонийнинг “фикри”ни кўп миллионлик аудиторияга айнан ТВ орқали етказиш ниятида бўлганлар.

Иззат Султон ватанпарварлик ҳақидаги фикларини Абдулла Қодирий ижоди мисолида ҳам исботлайди: “Асримизнинг 19-20 йиллари жуда катта қийинчилик даври эди. Уруш оқибатлари, икки инқилоб ва фуқаролар уруши давом этаётган даврда мамлакатнинг аҳволи жуда оғир, бу эса зиёлиларни ҳам қийин аҳволга солган эди. Абдулла Қодирий ўзбек адабиёти тарихида улуғ, бурилиш ҳодисаси бўлган “Ўтган кунлар” романини худди шу йилларда ёзди. Агар ёзувчи давлат томонидан шароит тайёрлаб берилишини кутиб, фидокорона меҳнат қилмаганда эди, бу буюк асар майдонга келмаган бўлар эди. Бу – ёзувчи учун шароит яратиш соҳасида ҳеч иш қилиш керак эмас, деган сўз эмас, албатта. Аммо шу билан бирга худди шундай қийин шароитда ҳам ижод этишга қодир кишигина ҳақиқий ёзувчи эканини исбот этади, бу факт”.

Ҳар бир ёзиладиган мақола, нутқ ифоданинг, ҳатто гапириладиган гапнинг ҳажми катта кичиклигидан ташқари тузилиш тартиби бўлади: кириш, асосий қисм ва хулоса. Мазкур қайдларда ҳар бир фикр абзац сўнгида хулосаланган, қайдлар сўнгида алоҳида умумий хулоса ҳам берилган.

Иззат Султон ватанпарварлик ҳақида икки бетни ташкил этган қўлёзмаларининг машинка нусхасини сўнгида ватанпарварлик ҳақидаги мулоҳазаларини умумлаштириб хулосалайдилар: “Мен сўзимнинг бошида ватанпарварликни халқимизнинг қонига сингиб кетган, анъанавий ҳодиса эканини айтдим. Шуни ҳам қайд этиш керакки, Темур ва темурийлардан кейин ўтган бир неча аср мобайнида бизнинг халқимиз бир неча майда хонликларга бўлиниб яшади ва бу аҳвол халқимизнинг жисман ва руҳан бирлигига маълум даражада салбий таъсир кўрсатди. Хонликлар орасида бўлиб турган тўхтовсиз уришлар ана шу жисмоний ва руҳий бирликка анча зарба берган эди. Бунинг натижасида ўзаро маҳаллачилик юзага келди ва бу иллат ҳамон маълум даражада ўзини кўрсатмоқди”, – деб ёзадилар.

Фикрларини тасдиқлаш мақсадида биринчи президентимизнинг бу масалага доир фикрларига эътиборни қаратадилар: Биринчи “Президентимиз

Ислом Каримов ўзининг бир неча нутқларида шу камчиликни тилга олаётгани бежиз эмас. Ҳақиқатдан ҳам бизда турли мансабларга сайланишда, тайинланишда шаҳарчилик, областчилик, яъни бир шаҳар ва область кадрларини мансабларга тайин этиши бошқа жойлардаги кадрлардан уларни афзалроқ кўриш касали мавжуд. Биз бу нуқсонимизга қарши курашувимиз зарур”.

Иzzат Султон олим, назариётчи олим, лавозимга сайлаш, тайинлашга алоқадаро эмаслар, лекин бу масалада ўзларини ҳам дахлдор билиб, фақат ўзларининг эмас, ҳамманинг дахли бор билиб: “...нуқсонимизга қарши...” деб кўплик шаклини ишлатаяптилар.

Бу масала ҳар бир даврда яна ва яна кун тартибидан ўрин олиши мумкин. Лекин, Иzzат домла билдирган бу фикрлар бугунги кунда ечимини топди, сабаб мансабига лойиқ бўлмаган амалдорлар шафқатсиз равишда жойидан бўшатилаяпти. Янгилари сайланаяпти, ишончни оқламаса у амалдорнинг ҳам баҳридан ўтиб, янги раҳбар сайланаяпти. Зеро, ишониб тапширилган жабҳани лавозимга жавоб берадиган масъулиятли раҳбар эгаллаши, бошқариши шарт деган талаб устувор!

Иzzат Султон Ватанпарварлик ҳақидаги мулоҳазаларини:

“...Ватанпарварлик ўз миллатининг фазилатларигина эмас, камчиликларини ҳам кўра билиш ва бу камчиликларга қарши қурол ҳам демакдир”, -деб хулосалайдилар ва Ватанпарварлик ҳақидаги фикрлари қурук гап бўлиб қолмаслиги учун ватанпарварлик намунаси сифатида ҳозирги кунда СОБИҚ “уч туркий республикамизнинг президентлари (А.Акаев, Н.Назарбаев ва И.Каримов) дан намуна сифатида иқтибос келтирганлар.

А.Акаев: “Надо быть выше быта”.

Н.Назарбаев: “Не хочу сойти со своего крылатого коня, завещенного моей бабушкой”.

И. Каримов: “Боюсь упасть, не завершив свой круг, в штопре”.

Иzzат Султон ватанпарварликка доир фикрларини ягона, умумий, умумлаштирма хулосаларини матн сўнгида катта ҳарфлар билан: “ҲАР БИРИМИЗ ЎЗ БУРЧИМИЗНИ АДО ЭТАЙЛИК”, - деб якунлаганлар.

Эътибор берилса, “...бурчимизни бажарайлик” эмас, “...бурчимизни адо этайлик” деб мурожаат қиляптилар, таклиф этаяптилар, умумлаштириб хулосалаяптилар.

Аслида бу икки сўз айна бир маъно - бажариш маъносини билдирса-да, улардан фойдаланишда фарқ бор. “Бажарайлик” - биргаликда, оддий, кундалик

**«O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani**

вазифага урғу берса, “адо этайлик” кўпроқ ўзида маънавий бурч, расмий, муҳим мажбурият, масъулият, бурч ёки ваъдага боғлиқ маънони беради. “Адо этайлик” “бажарайлик”ка қараганда анча жиддий ва расмий тусга эга. Шу тариқа кўрамизки Иззат Султон ҳатто фикрларини беришда ҳар бир сўзни қўллашга ҳам ўта эътиборли бўлганлар.

Иззат домланинг икки саҳифали кўлёмаларининг машинка нусхаси шунча фикр, хулосага асос бермоқда. Демак, Алишер Навоий номидаги Адабиёт музейи тассаруфига ўтган архив материалларини ўрганиш, тадқиқ этиш қанчалик янги тадқиқотларни юзага келиши, келажак авлод учун нечоғлик ибрат бўлишини тасаввур қилиш мумкин.

Устоз драматург, назарий олим, академик Иззат Султоннинг ҳаёти ва ижоди, ижодий лабораторияси, асарларининг ижодий тарихи каби кўплаб илмий муаммо ва мавзуларнинг ҳали кўплаб тадқиқотларнинг муносиб объекти бўлишига ишонамиз.

Хулосалар:

Биронта мавзу бемаврид ёзилмайди, мавзуга бемаврид қўл урилмайди. Ёзишдан мақсад, олий мақсад бўлади. Иззат Султоннинг мазкур ТВ да суҳбат даврида айтишга мўлжалланган нутқларидан мақсад “ҳар бир инсон ўз бурчини адо этиши лозим”лигини эслатиш бўлган. 90- йиллар ҳаёти шуни тақозо этган. Олий мақсадлари эса катта ишга киришишларидан аввал ўзига хос бир репетиция, эскиз эди. Иззат домла Биринчи президентимиз ҳақида роман ёзиш ниятида эдилар. Буни орзу қилганлар, материал йиққанлар, бўлимда режалари ҳақида кўп гапирар эдилар. Лекин, биринчи президентимизга Иззат домла мурожаат этиб, ниятларини айтганларида, “Мен ҳақимда ёзиш хали эрта, вақт бор” деб руҳсат бермаганлар. Бу академик, олим, драматург Иззат Султон билан боғлиқ навбатдаги алоҳида мавзу.